

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

CARRASCO, A.; MONTOYA, C.; RUZ, G. Liderança pelo cuidado como geradora de confiança em professores chilenos. Educ. Form., [S. l.], v. 10, p. e14355, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e14355. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/14355>.

Revisado por:

Daniel Eduardo Rios Munoz

Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

Hugo Heredia Ponce

Universidad de Cádiz, UCA, Espanha

Como citar a revisão por pares (ABNT):

MUÑOZ, Daniel Eduardo Rios; PONCE, Hugo Heredia. Relatório de revisão por pares para: Liderança pelo cuidado como geradora de confiança em professores chilenos. Educação & Formação. 2025, Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.16776963 Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/16776963>.

PARECER

Parecerista: Daniel Eduardo Rios Munoz

Data de retorno da revisão: 10/12/2024

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e\ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

El objetivo debe ser más claro y directo. No presenta el contenido central del marco teórico que asume en el trabajo. En el marco metodológico falta agregar el tipo de estudio y la confiabilidad del instrumento aplicado.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e\ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

Con relación a la fundamentación del problema, esta presenta planteamientos y evidencias relevantes y pertinente, sin embargo no queda clara si la "percepción" se refiere solo a reconocer

o también a "valorar". O a ambas. Se debe explicitar con mayor claridad. Revisar el objetivo, tanto en esta sección como en el resumen.

El marco teórico que asumen los autores se relaciona con el problema que aborda el trabajo, sin embargo es más bien descriptivo. Se sugiere realizar planteamientos más analíticas para darle más profundidad. Además, sería relevante que se integrarán evidencias empírica o resultados de otros estudios cuantitativos que abordan esta problemática.

Respecto al instrumento aplicado no queda claro si fula validación que se efectuó en Chile. Se sugiere proporcionar más detalles de este proceso. El instrumento original presenta adecuados alfas de Cronbach, tanto con relación al test general como a las subescalas. En el caso de Chile, no queda clara las confiabilidades de las subescalas. Es esencial que los autores aclaren que tipo de validación se realizó, para asegurar la confiabilidad de la información que se recogió, con vistas a los resultados, su discusión y las conclusiones del trabajo.

Precisar información sobre los participantes respecto a la dependencia de sus centros escolares, género, años de servicio, funciones o cargos, etc.. Además, explicitar las acciones que realizaron para el muestreo aleatorio simple. ¿La muestra es realmente representativa de la RM de Santiago?.

En la sección de resultados, se sugiere que al final los autores elaboren una pequeña síntesis, destacando los principales resultados.

En la sección consideraciones finales, los autores realizan una discusión de los resultados, sobre todo al inicio, y cierran con las conclusiones, que contienen proyecciones de futuros estudios. Se sugiere separa ambas secciones para darle más relevancia en el artículo.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

Existe consistencia entre el título del trabajo y el conocimiento producido, considerando los argumentos de la sección anterior.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

Los resultados del estudio muestran los efectos en el desarrollo de una gestión de calidad. Sin embargo, los autores deben aclarar lo que se indica más arriba sobre el proceso de validación y confiabilidad del instrumento aplicado, a fin de dar la confianza necesaria al conocimiento producido.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

Argumentado más arriba.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Descrito anteriormente.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

No es un artículo plenamente original, pero su resultados son un aporte al área en que se desarrollo, con impacto en la gestión educativa.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.*

Argumentado anteriormente.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

Adecuado a la lengua castellana.

Revisar las referencias y los años en algunas de estas que se encuentran en el cuerpo del trabajo.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

Es tarea de los editores asegurar este criterio.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.*

Es tarea de los editores asegurar este criterio.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?*

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:*

Por todos los argumentos proporcionados en las secciones anteriores de instrumento evaluativo.

Parecerista: Hugo Heredia Ponce

Data de retorno da revisão: 01/04/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e\ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

Es correcto

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e\ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

Ver comentarios

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

Correcto

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

Ver comentarios

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

Ver comentarios

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Es relevante para el campo de educación

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Es original para el área de la educación

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.*

Es pertinente para la revista

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

Ver comentarios

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

Ver comentarios

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.*

Ver comentarios

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?*

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:*

El artículo está bien construido y es pertinente, pero debe atender a los siguientes aspectos:

- Aunque plantea un objetivo general, debería incluir objetivos secundarios.
- Habla de enfoque, pero no indica el método utilizado
- Necesitaría justificar la muestra utilizado. Más que llamar aplicación, sería muestra o contexto
- En la metodología se deben incluir las pruebas estadísticas que se van a realizar y el programa.
- Sería interesante indicar algunas correlaciones
- En las conclusiones se deben indicar las limitaciones y prospecciones
- Indicar más referencias actualizadas
- Se debe revisar la expresión y las citas, según las normas de la revista

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.